

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR VA ULAR BILAN ISHLASH

Komilova Mukarram Qobiljonovna

SamISI katta o’qituvchisi

Jumayev Jasur Akmal o’g’li

SamISI talabasi

Аннотация: Понимание облачных технологий для студентов. Основные виды облачных технологий. Методы применения облачных технологий в налоговой, бухгалтерской и банковской системе. Предоставление информации об информационной безопасности в облачных технологиях.

Ключевые слова: Облачные технологии, облачные технологии в налоговых, бухгалтерских и банковских системах, информационная безопасность в облачных технологиях.

Annotatsiya: Talabalarga bulutli texnologiyalarning tushunchasi. Bulutli texnologiyalarning asosiy turlari. Soliq, buxgalteriya va bank tizimida bulutli texnologiyalarni tadbiiq etish usullari. Bulutli texnologiyada axborotlar xavfsizligini ta’minlash haqida ma’lumotlar berish.

Kalit so’zlar: Bulutli texnologiyalar, soliq, buxgalteriya va bank tizimida bulutli texnologiyalar, bulutli texnologiyada axborotlar xavfsizligini ta’minlash.

Abstract: Understanding of cloud technologies for students. The main types of cloud technologies. Methods of applying cloud technologies in the tax, accounting and banking system. Providing information about information security in cloud technology.

Keywords: Cloud technologies, cloud technologies in tax, accounting and banking systems, information security in cloud technology.

KIRISH

Bulutli hisoblashning birinchi qarashdagi ta’rifi juda mantiqiydir: bu tezkor ta’minlanishi va minimal boshqaruv kuchi bilan tarqatilishi mumkin bo’lgan konfiguratsiya qilinadigan hisoblash resurslari (masalan, serverlar, ilovalar, tarmoqlar, saqlash tizimlari va xizmatlarning) umumiy havuziga har joyda va qulay tarmoqqa kirish uchun modeldir. va provayder bilan aloqa o’rnatish zaruriyati. Bundan tashqari, tadbirkor muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so’ng tizimni tezda yangilash imkoniyatiga ega. Uning o’ziga xos xususiyati nima? Cloud computing - bu rivojlanish va undan foydalanish uchun internet modelidir kompyuter texnologiyalari. Kompyuterlarga masofadan kirish - bu ota-ona uchun eng eski masofaviy xizmatlardan biridir. Birinchi uzoq terminallar terminalda emulyatsiyani hozirda ishlatiladigan kompyuter tarmog’i xizmatlaridan biri sifatida ishlatadi. Juda kuchli kirish xavfsizligi mobil aloqa tarmog’i. Bu u ishlatadigan mobil yechim. Tarmoqda qanday xizmatlar

ko’rsatiladi? Qulay narxlarda korporativ joylashtirish uchun sifatli vositalar. Ofis, elektron pochta, hujjatlar almashinuvi, video konferentsiya doim yangilanadi. Amalga oshirildi dasturiy ta’minot Dastur dasturlari Turli kompyuter dasturlari dasturlari.

Bulutli Texnologiyalar: Bu, internet orqali qo’llaniladigan kompyuterlar, serverlar va tizimlar jamlanmasi. Bu jamlanma ma’lumotlarni saqlash, boshqa qurilmalar bilan almashish va boshqa internet xizmatlaridan foydalanishni ta’minlaydi.

Onlayn Saqlash va Almashish: Bulutli texnologiyalar o’z ichiga ma’lumotlar bazasini (serverlar) o’z ichiga oladi. Bu ma’lumotlar internet orqali istalgan vaqtda va istalgan joyda qo’llanish imkonini ta’minlaydi.

Foydalanish Osonligi: Bulutli xizmatlar, iste’molchi uchun o’zidan boshqacha xizmatlarni osonlashtiradi. Ma’lumotlarni qo’llab-quvvatlash, dasturlar va ilovalarni ishlab chiqish, testlash va qo’llab-quvvatlash, xavfsizlik, hozirgi vaqtning soxta resurslaridan foydalanish va boshqalar shu jumladan keladi.

Xavfsizlik va Ta’minot: Bulutli xizmatlar odatda kuchli xavfsizlik ta’minoti bilan keladi. Ma’lumotlar qurilma yoki o’zlarini yo’q qilish orqali yo’q qilinishi mumkin bo’lgan xavfsizlik jarayonlarini qo’llaydi.

Ko’mak va Tekshirish: Bulutli xizmatlar, iste’molchilar uchun ko’mak va tekshirish imkoniyatlarini ta’minlaydi. Ular odatda qo’llab-quvvat xizmatlaridan foydalanish, ilovalarni ko’chirish, yangilanishlar va o’zgartirishlar qilish, xatoliklar va muammo’lar uchun ko’mak va boshqalar shu jumladan keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar sharxi

Bugungi kunda yuzlab dasturlar mavjud va har bir tur uchun, odatda, katta yoki kichikroq bo’lgan o’nlab maxsus dasturlar mavjud. Cloud computing nima ekanligini yaxshiroq tasavvur qilish uchun, siz oddiy misolni keltira olasiz: foydalanuvchi o’z kompyuterida o’rnatilgan dasturiy ta’minotga (xabarchi va dasturlarga) kirish uchun elektron pochta dasturini ishlatgan, ammo hozirgina u kompaniyaning veb-saytiga kiradi u brauzer orqali to’g’ridan-to’g’ri elektron pochta orqali, vositachilarni ishlatmasdan yaxshi ko’radi. Onlaynda kirish xavfi Maktab tomonida yashirin xarajatlar Xatarlar va xarajatlarni qanday kamaytiradi? Korxonada mobillik boshqaruvi Kompaniya ma’lumotlarining mavjudligi bilan har xil turdagi va mobil qurilmalarning umumiy soni doimo o’sib bormoqda. Bu, birtomondan, xodimlarning samaradorligini oshiradi. Infrastruktura menejerlari haqida nima deyishadi. Kompaniyalar ular bilan bir qator muammolarni hal qilishga majbur. Serverni virtualizatsiya qilish o’sib boruvchi aloqa hisoblanadi.

Asosiy qism Kun tartibi Agenda qanday boshlandi? Bulutli ta’riflar Bulutli xizmatlar Modellalar Bulutli tarqatish modellari. Korporativ axborot tizimlarida turli mobil qurilmalarni jalb qilish imkoniyatlari.

Ammo bu misol maxsus bulutlar uchun ko’proq mos keladi. Biz ushbu texnologiyalarni biznesga qiziqitiramiz. Zamonaviy dastur 2006 yilda boshlangan.

Keyinchalik, Amazon nafaqat hostingni ta’minlabgina qolmay, balki mijozga masofadan hisoblash quvvatini taqdim etuvchi veb-xizmatlarining infratuzilmasini taqdim etdi. «Bulutlar» ning uchta modeli Eslatib o‘tamiz, uchta bulutli kompyuter xizmatining modellari mavjud: Sizning mahsuldorligingizni innovatsiyalarga qaratadigan salohiyatli saqlash. Mahsulot yaratishni maqsad qiladi. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari 2 Operatsion tizimlar, amaliy dasturlar Tadqiqot sohasi: Ijtimoiy ishlar O‘quv yili: 1 Dasturlar Kompyuter fanida.

Muhokama

Yangi zaruriy investitsiyalarsiz. Bu ikki zavoddan foydalanadigan mobil yechim. Agenda Demon Ta’riflar Shaxsiy Yaklaşim Texnologiya taqqoslash cheklovlari tarqatish talablari Ma’lumot oshkor2 tushunchalar. Xodimlar kerak bulgan bulutda ishlashlari mumkin, va texnologiya ularga ruxsat bermaydi. Ishni uyg‘unlashtirish va ma’lumot almashish biznesni rivojlantirishning standart va old sharti bo‘lib, boylar uchun imtiyoz emas. Dasturiy ta’minot sifatida (SaaS, dasturiy ta’minot kabi). Dastur bulut infratuzilmasida ishlaydigan iste’molchi-provayder ilovalariga taqdim etiladi. Platform sifatida xizmat (PaaS, Xizmat sifatida platformalar). Iste’molchiga provayder tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan asboblar va dasturlash tillari yordamida ishlab chiqilgan xaridorlar tomonidan yaratilgan yoki xarid qilingan ilovalarning bulut infratuzilmasiga joylashtirish uchun uskunalar taqdim etiladi. Biz butunlay bulutli kompaniya haqida tasavvurni taqdim etdik. Biz bu bulut nimani anglatishini tushuntirdik, kompaniyaning qanday o‘tish variantlari bor va qanday bulutning qanday afzalliklari yoki cheklovlari - jarayon yoki xarajat bo‘ladimi-yo‘qmi. Bulut seriyasining oxirida biz bulutga ko‘chib o‘tgan kompaniyalar uchun o‘nta maslahat taklif qilamiz. Bular ishni soddalashtirib, tezlashtiradigan va bulutning haqiqiy kuchini, onlayn hamkorlikning samaradorligi va imkoniyatlarini namoyish etadigan maslahatlar. Infratuzilma xizmat sifatida (IaaS, Xizmat sifatida infratuzilma). Iste’molchi axborot uzatish, saqlash, tarmoqlarva boshqa asosiy hisoblash resurslari bilan ta’minlangan bo‘lib, iste’molchi operatsion tizimlar va ilovalarni o‘z ichiga olgan o‘zboshimchalik bilan dasturiy ta’minotni ishlatishi va ishlatishi mumkin. Domeningizda uzoq manzillarni qisqartiring Siz o‘z subdomainingiz bilan birxil kesish tamoyilidan foydalanishingiz mumkin. Uzoq manzillarni onlayn hujjatlarda yoki xaritada qisqartirishingiz mumkin. Biroq, ulanishlar sizning domeningizga mos keladi va brendingizning ishonchliligini oshiradi. Elektron pochta orqali elektron pochmani tasdiqlash Siz yuborgan elektron pochmani o‘qidimi yoki yo‘qligini bilmoqchimisiz? Fayllarni jo‘natmang - ularni ulashing Fayllarni yuborish juda ko‘p muammolarni o‘z ichiga oladi. Qabul qiluvchining pochta qutisi bo‘lishi mumkin yoki uning provayderi cheklangan qo‘shimcha o‘lchamiga ega va shuning uchun xabar bekor hisoblanadi. Bunga qo‘shimcha ravishda, ushbu fayllar ko‘plab pochta qutilarini egallaydi, ayniqsa,

birxil fayllarning ko‘p sonli versiyalarini almashtirganda. Bu quyidagi afzalliklarga ega.

Natija va tahlil

Mobility. Foydalanuvchi bitta ish joyiga doimiy biriktirma mavjud emas. Dunyoning har qanday burchagidan menejerlar hisobotlarni oladilar va menejerlar- ishlab chiqarishni kuzatish uchun. Ko‘proq odamlarga uchrashuvlarni rejalashtirish Ushbu muammolar o‘zgarishlarni - fayllarni yuklashdan tortib to fayllarga, alohida fayllardan kolleksiyaga qadaryo‘q qiladi. Har bir yangi fayl so‘ralgan barcha shaxslarga beriladi. Vaqtinizni muntazam ravishda rejalashtirish va taqvimlarni taqsimlash vaqt va boshqalarni tejash imkonini beradi. Intranet yoki ma’lumotlar bazasini yaratish So‘ngra, har bir a’zo jamoat sahifasida ovoz berishni yaxshi ko‘radi. Kompaniyangizda xodimlarning yozuvlari, tavsiyalari, marketing materiallari, o‘quv qo‘llanmalari yoki fotosuratlar kabi muhim ma’lumotlarni saqlaydigan o‘zingizning ishingizdagi asosiy o‘rinni egasizmi? Tayyor echimlar bilan bir qatorda, gadjetdan qo‘shimcha asboblardan qo‘shishingiz yoki deyarli barcha ma’lumotlarni ko‘rsatish uchun o‘zingizning gadjetlaringizni yaratishingiz mumkin. Samaradorlik. Muhim afzalliklardan biri bu xarajatlarni qisqartirishdir. Foydalanuvchiga kompyuter va dasturiy ta’minotning qimmat, katta hisoblash quvvatini sotib olishning hojati yo‘q, shuningdek mahalliy AT-texnologiyalarga xizmat ko‘rsatish uchun mutaxassisni yollash zaruriyatidan ozod. Arenality. Foydalanuvchiga kerakli xizmat to‘plami faqat unga kerak bo‘lgan paytda kirib boradi va aslida faqat olingan funktsiyalar soni uchun to‘lanadi. Bulutdagi yagona aloqa E-mail mijozlari asta-sekin birlashgan aloqa tushunchasini beruvchi aloqa markazi bo‘lib qolmoqda. Bixizmatda elektron pochta xabarlarini matnli yoki veb-video chat orqali klassik qo‘ng‘iroq bilan kesishadi. Asosiy e’tibor, turli vaziyatlarda texnologiyadan foydalanishga qaratilgan. Kirish xabarida bir xil kanalga javob berishingiz shart emas, lekin suhbat tezroq bo‘lishi mumkin. Sizga muhim vazifani eslatish uchun siztelefonni olishingizga hojatyoy‘q, lekin siz faqat qo‘ng‘iroq qilishingiz mumkin mobil telefon yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri veb-brauzeringizdan shahar telefoni. Moslashuvchanlik Barcha kerakli resurslar provayder tomonidan avtomatik ravishda taqdim etiladi.

Xulosa va taklif

Oliy ishlab chiqarish. Ma’lumotni saqlash, tahlil qilish va qayta ishlash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan katta hisoblash kuchi. Ishonchlilik Ba’zi ekspertlar zamonaviy bulutli hisoblashning ishonchliligi mahalliy resurslarning ishonchliligidan ancha yuqori ekanligini ta’kidlaydilar, chunki bir nechta korxonada to‘liq ma’lumot markazini sotib olish va saqlash imkoniyati bor. Ma’lumotlar bulutda saqlanadi va ishtirokchilar orasida taqsimlanadi. Biroq, bu bir xil hujjatni onlayn muharriridan tahrir qilishning iloji bo‘lmaydi. Ushbu ikkita plugin o‘z funksiyalarini to‘ldiradi, biroq har ikkalasini ham bir vaqtning o‘zida foydalanish tavsiya etilmaydi. Ikkalasi ham sinab

ko‘rishga hech narsa xalaqit bermaydi. Kerakli savollarni tanlab, mumkin bo‘lgan javoblarni aniqlagandan so‘ng, mavjud katalogdan grafik shablonni tanlang va uni onlayn aloqadan foydalanib yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri xatning tanasida joylashtiring. Barcha natijalar elektron jadvalda klassik tarzda ishlatilgani yoki javoblarning xulosasini ishlatishingiz mumkin, jumladan, grafik sharh. «Google Apps for Business» bu afzalliklarni ta’kidlaydi, biroq, ularning bulutli hisoblash tizimidan foydalanganda kompaniyaning atrof-muhitni himoya qilishini va ilovalar ishlash markazlari asosida ishlashini tushuntiradi. google ma’lumotlari, juda kam quvvat iste’moli bilan ajralib turadi, shuning uchun ularni ishlatganda uglerod qizg‘inligi va energiya iste’moli mahalliy serverlardan foydalanganda ancha past bo‘ladi.

Veb-ilovalarni ish stoliga qo‘shish Siz odatdagi dasturlardan foydalanganingiz kabi kompyuteringizda yorliq hosil qilsangiz, veb-xizmatlariga yanada oson kirishingiz mumkin. Eng keng tarqalgan maxsus grafik o‘zgarishlari internetdagi faoliyati uchun etarli. Bu sizga cho‘tkalar yordamida qatlamlarda ishlash va filtrlarni qo‘llash imkonini beradi. Veb-biznesni ko‘rish har qachongidan ham yaqindir Kasb-hunar dasturlari hali Internetda muqobil variantlar bilan almashtirilmayapti, biroq oddiy foydalanuvchilar uchun asosiy ishni qilishlari etarli. Ularning narxi qancha? Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, «Google Apps for Business» kompaniyasining narxi oyiga 5 dollarni tashkil qiladi, bu esa 5 GB bo‘sh joyga ega buladi (agar kerak bo‘lsa 20 GBdan 16 TBgacha \$ 4 dan \$ 1430 gacha sotib olishingiz mumkin). Shuningdek, foydalanuvchi Google Apps-ni oyiga \$ 10 evaziga standart xizmatlar to‘plami, shuningdek muhim biznes ma’lumotlarini arxivlash, yuridik ehtiyojlar uchun ma’lumot to‘plash, har qanday korporativ ma’lumotlarni qidirish va eksport qilish xavfsizligini sotib oladi. Domenlarni taqdim etish - qo‘shimcha xarajatlar. Shuni ta’kidlash joizki, foydalanuvchi bir elektron pochta qutisi hisoblanadi. Bulutlar har qanday ommabopligi, soddaligi va ko‘pincha bepul foydalanish haqida gapiradi. Agar kompaniyaning etarli ichki resurslari bo‘lmasa, ixtisoslashgan kompaniya bulutdan ham foydalanishi mumkin. Bozorda bir nechta variant bor, faqatgina birinchi bosqichni tanlang va tanlang. Va bulutni qanday ko‘rasiz? Bizning maqolalarimiz siz uchun qanchalik foydali bo‘lganligi va qaysi mavzular haqida ko‘proq bilishni xohlayotgani qiziq. Bulut dasturiy ta’minotidan foydalanish juda ko‘p afzalliklarga ega, ammo ma’lumotlar xavfsizligini ta’minlashga vaqt ajratishga to‘g‘ri keladi. Microsoft shuningdek, bulutli hisoblash sohasidagi ulushi uchun kurash olib bormoqda. Ular Office 365-ga asoslanadi. Microsoft Dynamic CRM ning marketing, sotish va mijozlarga xizmat ko‘rsatish bo‘limlarini o‘z ichiga olganligini ta’kidlaydigan keng ko‘lamli CRM yechimiga e’tibor qaratiladi. Boshqacha qilib aytganda, bu funktsiyani ishlatib, xaridorlarni jalb qilish va o‘zaro savdo-sotiq bilan yakunlash orqali munosabatlarni boshqarish bo‘yicha bir qator vazifalarni hal qilish mumkin. Funktsionallik bu erda dasturiy ta’minot va zarur infratuzilmaning xizmati sifatida

tushuniladi. Bu litsenziyani sotib olish yoki dasturiy ta’minotni o’rnatish va boshqarish zarurligini bartaraf etish demakdir. Iste’molchi muayyan xizmatdan foydalanish uchun to’laydi, masalan, elektron jadvaldan foydalanish imkoniyati. Uskuna yoki dasturiy ta’minot sotib olishning hojati yo‘q. Bulutning o‘zi ommaga taqdim etiladigan versiyalarda mavjud. Dunyoda biron bir dasturiy ta’minotga yoki maxsus versiyaga kirishingiz mumkin, bu erda faqatgina ma’lum jismoniy joylardan foydalanish mumkin. Shuningdek, «aqli» tahlil, rol ijro interfeysi va yuqori mobillik mavjud. Barcha ijobiy sharhlarga qaramay, bulutli texnologiyalarni tanqid qilish mumkin. Asosiy tanqid qilish, virtual dasturiy ta’minot ma’lumotidan foydalanish avtomatik ravishda ushbu dasturiy ta’minot ishlab chiqaruvchisining qo‘liga tushadi. Shunday qilib, Richard Stallman, erkin dasturiy ta’minot harakatining asoschisi. Bulutli xizmat provayderi apparat va operatsion tizim uchun javobgardir. «Bu model avtomobil ijarasi xizmatiga o‘xshaydi - bu taksidan ham arzonroq, dastlabki harakatlarni talab qilishi mumkin, ammo masofa jihatdan ancha arzon va moslashuvchan», deydi Sage. Bunday holda, bulutdan foydalanish uskunalar ijarasi bilan ta’minlanadi. Operatsion tizim va biznes dasturlari xaridor tomonidan ta’minlanadi va xizmat ko‘rsatadi. Qabul qiluvchilarni litsenziyalar, sozlamalar va yangilanishlar haqida qayg‘urishi kerak. Ushbu modelning afzalligi katta moslashuvchanlikdir- mijoz faqat asbob-uskunalar bilan cheklangan. Bundan tashqari, bu bulutli kirish xizmatini sotib olishning eng arzon modelidir, ammo juda ko‘p harakat talab etiladi - operatsion tizim va dasturiy ta’minot xarid qilish. Ma’lumotlarni integratsiya qilish muammolari ichki korporativ va boshqa provayderlarning bulutli xizmatlari bilan ham ajralib turadi. Ekspertlar nazoratsiz ma’lumotlar muammosiga ishora qiladilar: foydalanuvchi tomonidan qoldirilgan ma’lumot yillar davomida uning bilimsiz saqlanadi yoki uning biron bir qismini o‘zgartira olmaydi. Misol uchun, ochiq google xizmatlari foydalanuvchi foydalanuvchi foydalanmagan xizmatlarni, hatto shaxsiy ma’lumotlar guruhlarini ham o‘chira olmaydi. Bundan tashqari, ko‘plab kompaniyalar tomonidan strategik yo‘nalish sifatida zamonaviy va ko‘p foydalanadigan texnologiyalar, jumladan, mobil yechimlarga kirishni osonlashtiradi. Shunga qaramasdan, bu ko‘plab rivojlanayotgan echimlar va yaqin kelajakda yanada kengroq qo‘llaniladi, dedi u. Shunga qaramasdan, ko‘pchilik mutaxassislar bu texnologiyaning afzalliklari uning kamchiliklaridan ustun ekaniga ishonadilar.

Bulutli xizmatlarning afzalliklari

1 Boshlash uchun, keling, mavjud plyuslarga to‘xtalib o‘tamiz, ular quyidagilardan iborat:

2 Ma'lumotni saqlash uchun siz qimmatbaho kompyuter va aksessuarlarni sotib olishingiz shart emas, chunki hamma narsa "bulutda" saqlanadi.

3 Kompyuterning ishlashi yaxshilanadi, chunki ofis ishlarida va boshqa sohalarda bulutli texnologiyalar masofadan turib dasturlarni boshqaradi, shuning uchun kompyuterda juda ko‘p bo‘sh joy qoladi.

4 Har yili texnik xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq muammolar kamayadi, chunki jismoniy serverlar soni doimiy ravishda kamayib boradi va dasturiy ta‘minot doimo yangilanib turadi.

5 Dasturni sotib olish narxi kamayadi, chunki dasturni "bulut" uchun faqat bir marta sotib olish kerak va bu hammasi, va ba'zida siz uni ijaraga buyurtma qilishingiz ham mumkin.

6 Bulutli texnologiyalar saqlanadigan ma'lumotlar miqdorida cheklovlarga ega emas. Aksariyat hollarda bunday xizmatlar hajmi millionlab gigabaytni tashkil qiladi.

7 Dasturlar avtomatik ravishda yangilanadi, shuning uchun yuklab olingan dasturlarda bo‘lgani kabi, bunga rioya qilishning hojati yo‘q.

8 "Bulut" dan har qanday operatsion tizimda foydalanish mumkin, chunki dasturlarga kirish veb-brauzerlar orqali amalga oshiriladi.

9 Yangi bulutli texnologiyalar sizga har doim hujjatlarga kirish huquqini beradi, chunki asosiysi Internetning mavjudligi.

10 Yaxshi xavfsizlik va ma'lumotlarni yo‘qotishdan himoya qilish, chunki yuborilgan ma'lumotlar avtomatik ravishda saqlanadi va nusxalari zaxira serverlarga tashlanadi.

Bulutdagi noqulayliklar

1 Bu "bulut" va siz bilishingiz va e'tiborga olishingiz kerak bo‘lgan bir qator kamchiliklarga ega:

2 Internet mavjud bo‘lmaganda kirish imkoni bo‘lmaydi va agar u bo‘lmasa, unda faqat kompyuterga yuklab olingan hujjatlar bilan ishlash mumkin bo‘ladi. Ta'kidlash joizki, Internet tez va sifatli bo‘lishi kerak.

3 O‘rnatilgan dasturga qaraganda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatishda bulut xizmati asta-sekin ishlashi mumkin.

4 Xavfsizlik kamdan-kam hollarda, lekin ko‘p holatlarda Cloudzaxira nusxalarini yaratadi, shuning uchun tashvishlanishga hojat yo‘q.

5 Ko‘pchilik sizga bir qator xizmatlarni taqdim etish uchun pul to‘lashingiz kerakligidan xijolat tortadi, ammo bu odamlar pul ishlashlari kerak bo‘lgan biznes loyihadir.

Xulosa qilib aytganda, axborot va kommunikatsion texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta’lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo‘llash bilan ta’lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish kerak. Shuningdek, ta’lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim. Bu bilan ilmiy tadqiqotga talabalarning ko‘nikmalarini rivojlantirish, IT-kompetensiya asoslangan ijodiy qobiliyatlarini hamda ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin.

Foydanilgan sayidlar va adabiyotlar

1. Babkov Yu.D. "Mobil aloqa tizimlari". 2000-yil. Radiotexnicheski sistem Ucheb. dlya vuzov po spets. "Radiotexnika"
2. www.Google.com
3. Mukarram K. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2022. – C. 25-27.
4. Mukarram K. Comparative Analysis And Features Of Russian And Foreign Linguistic Terms. – 2022.
5. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – T. 28. – C. 12-14.
6. Qobiljonovna K. M., Uchqun o'g'li N. Z. MANEGER PSIXOLOGIYASI: SAMARALI YETAKCHILIK VA XODIMLARNI RAG'BATLANTIRISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – T. 4. – №. 38. – C. 58-61.
7. Komiljonovna K. M., Asqarjonovna H. Z. O'RTA ASRLAR TARIXIDA YUZ BERGAN ILK IQTISODIY NAZARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – T. 2. – №. 20. – C. 1-5.
8. Qobiljonovna K. M. et al. IQTISODIYOTDA VIRTUAL VALYUTA, YA'NI KRIPTOVALYUTA SHAKLARI VA RIVOJLANISHI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – T. 7. – №. 1. – C. 218-222.
9. Qabiljonovna K. M. Research Of Investment And Credit Terms Issues In Uzbek And Uzbek Languages //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 35. – C. 706-709.